

ENTRE A DEMOCRACIA E A TECNOCRACIA: A UTOPIA DE FRANCIS BACON COMO INSTRUMENTO DE DECISÃO POLÍTICA

Rafael Augusto de Paula¹

Resumo:

Atualmente, a ciência é uma ferramenta fundamental para a construção do conhecimento, sendo responsável por embasar afirmações com base na observação e experimentação, fundamentando suas propostas através da razão. Este artigo buscou analisar a obra *Nova Atlântida* de Francis Bacon (1561 - 1626) baseando-se nela para referenciar o uso ideal da ciência no sistema democrático, responsável por garantir o bem comum da sociedade. Concluiu-se que, de fato, a ciência proposta por Bacon é promissora na arguição de desenvolvimento para todos, baseada em fatos experimentais, num caráter universal. Evidenciou-se também o risco das decisões políticas pautadas somente pela ciência, transposta para um sistema tecnocrático num corpo supostamente democrático. Este artigo não busca findar ou generalizar a temática acerca da ciência e política no campo ético-social.

Palavras-chave: Democracia; Ética; Utopia Baconiana; Tecnocracia.

Abstract:

Currently, science is a fundamental tool for the construction of knowledge, responsible for supporting assertions based on observation and experimentation, grounding its proposals through reason. This article sought to analyze Francis Bacon's (1561-1626) work *New Atlantis*, using it as a basis to reference the ideal use of science in a democratic system, responsible for guaranteeing the common good of society. It concluded that, in fact, the science proposed by Bacon is promising in arguing for development for all, based on experimental facts, in a universal character. It also highlighted the risk of political decisions based solely on science, transposed to a technocratic system within a supposedly democratic body. This article does not seek to conclude or generalize the theme of science and politics in the ethical-social field.

Keywords: Democracy; Ethics; Baconian Utopia; Technocracy.

1. INTRODUÇÃO

O conhecimento diante da humanidade sofreu diversas modificações frente sua construção. Na modernidade, por sua vez, a origem deste partiu da mitologia para o

¹ Aluno do curso de graduação de Filosofia, pelo Instituto Filosófico São José, do Seminário Diocesano Nossa Senhora das Dores, da Diocese da Campanha MG, na cidade da Campanha MG. E-mail para contato: augustorafael810@gmail.com

conhecimento embasado na razão. O século XVII marcou com o advento da Revolução Científica, responsável por transformar o modo de compreender o cosmo e o papel do homem diante da realidade. As antigas concepções, principalmente advindas do *Organum*, de Aristóteles, baseadas em princípios metafísicos, foram substituídas por modelos embasados na experimentação observada, capaz de responder aos anseios sociais a partir da razão.

Neste contexto, o filósofo inglês Francis Bacon (1561 - 1626) foi um revolucionário no campo do conhecimento científico, sendo considerado um dos pais do método científico moderno, precursor do pensamento tecnocientífico. A razão já era o referencial para obter o conhecimento, mas estava armazenada no campo do discurso, sendo este volátil frente àquele que o fizera. Bacon propõe, então, a substituição da razão especulativa para uma razão experimental, fundada na observação.

Em sua clássica obra *Novum Organum* (1620), ele apresenta sua formulação a partir da crítica ao *Organum* que estabelecia as razões do saber, afirmando que ela impedia o verdadeiro conhecimento. Além disso, para ele a ciência deveria buscar o progresso e o bem comum da sociedade, sendo transposta para o âmbito prático. Para embasar sua fundamentação científica, Bacon escreveu a ficção *Nova Atlântida*, enredo que descreve uma sociedade ideal governada por uma casa do conhecimento científico - Casa de Salomão - responsável por arguir os conhecimentos e, com eles, transformar as realidades existentes na ilha.

A ciência ocupa o lugar central na vida social e política, sendo capaz de auxiliar nas tomadas de decisões do governo, até mesmo no âmbito moral. Diante da obra, um olhar para a temática da tecnocracia pode ser legitimado, em que o poder político se legitima pela competência técnica e racional daqueles que constroem o conhecimento. Bacon antecipa, já no século XVII, o progresso científico como condição para o desenvolvimento humano, proposta que modela a relação entre ciência, poder e ética nas sociedades de hoje.

Com as valiosas propostas de Francis Bacon, uma questão deve ser feita: até que ponto a política deve ser orientada pela ciência? Em sua obra, ele não busca absolutizar a ciência como veículo de doutrinação cega dos habitantes da ilha, mas afirmá-la enquanto instrumento em busca do bem comum daquela sociedade. Hoje, porém, políticos buscam afirmar suas posições pessoais naquele meio que deveria ser erigido para o bem da sociedade. Como instrumento de persuasão, a ciência corre o risco de ser tratada como meios para arguir um corpo de especialistas no governo, eliminando o papel do cidadão, reduzindo-o ao papel de cliente, que passivamente espera as decisões governamentais, sem a capacidade cidadã de

questionar seus efeitos para aquela parcela do povo.

Deste modo, Francis Bacon auxilia, ainda hoje, este olhar frente ao uso da ciência na política, defendendo-a enquanto um meio para alcançar a finalidade do bem comum; não como um fim para se chegar ao poder soberano de um lugar. A dimensão humana daqueles que ocupam os espaços-tempo não pode ser esquecida nas tomadas de decisão - são pessoas que formam a sociedade, não matérias capazes de se adaptar frente a laudos especializados, recortados frente aos objetivos propostos. Buscar-se-á neste artigo discutir o papel da ciência baconiana nas realidades políticas contemporâneas, a fim de esclarecer os limites entre um corpo técnico, que deve ser incentivado, e um corpo de especialistas, que excluem o papel do cidadão nas decisões, que, como sistema tecnocrático, deve ser evitado.

2. MÉTODO

Este artigo foi realizado a fim de analisar a influência da ciência nas decisões políticas atuais, diante de sistemas de governo, como a Tecnocracia e a Democracia, por exemplo. A partir disso, teve como referencial a obra *Nova Atlântida*, de Francis Bacon, uma ficção que busca evidenciar o papel da ciência na sociedade de Bensalem, local em que o enredo é desenvolvido. Além de Francis Bacon, autores como Steven B. Smith, Renata Buab, Alessandro Pinzani, por exemplo, foram referenciados, com o objetivo de dar relevância ao estudo proposto, já que o tema é de suma importância para o contexto atual, principalmente no Brasil. Com a leitura das obras propostas, comparou-se a utopia baconiana com a realidade científica contemporânea, com o intuito de evidenciar o caminho percorrido pela ciência frente a política brasileira

3. DISCUSSÃO

3.1 Utopia Baconiana

Francis Bacon buscou, em sua caminhada, instaurar uma nova postura frente à ciência vigente na época (fincada no corpus aristotélico) dando-a um novo olhar: para ele, o *Novum Organum* deveria basear-se na experiência e assim, caminhar para a história. Com base na experiência, todo conhecimento poderia ser acessível a todos, com um viés voltado para o bem comum daqueles que são parte do governo. De encontro com o século XXI, talvez este seja um dos pilares utópicos de Bacon: na sociedade contemporânea, como o conhecimento se encontra

frente ao bem comum?

Com uma cosmovisão firmada na revelação cristã, Bacon propõe um governo voltado para o bem comum, como num *ethos* neotestamentário - num agir ético a partir de uma referência cristã. Assim, o governante buscaria melhorar a condição humana de todos a partir da ciência baseada na benevolência. A religião, em *Nova Atlântida*, forneceria o senso moral de domínio, presente nas Escrituras (Gn 1, 26-28)². Em contrapartida com o viés de Bacon, o viés contemporâneo de governo, em muitos momentos, avalia o seu caminhar conforme a necessidade de poucos - ricos e poderosos - colocando em cheque aquilo que deveria servir o cidadão em sua dignidade, não a partir de sua renda/status.

Perante um olhar voltado para a universalidade do conhecimento científico, Bacon afirmou, em sua obra, que o objetivo da ciência deveria ser a certeza, não uma probabilidade discursiva - como estava organizado frente ao *Organum* Aristotélico - sendo possível, a partir da observação baseada em métodos, um progresso científico que envolvia questões reais da sociedade, buscando o avanço social, como a erradicação do Sarampo, por exemplo. O utopista buscou defender, a partir da relação religião - ciência, um novo *modus operandi* do governante: com um olhar moral-cristão, uma ciência que atendesse o bem comum, voltada para o desenvolvimento. Era a realidade da “perfeita” Ilha de Bensálem, local escolhido por Deus para revelar-se o ideal baconiano.

Além do olhar científico com base na observação, Bacon propõe um início sistemático da ciência, para um saber articulado e amplo. Ele usa a metáfora da aranha, da formiga e da abelha, para demonstrar a forma ideal do conhecimento científico. Segundo ele:

“(...) os que se dedicaram às ciências foram ou empíricos ou dogmáticos. Os empíricos, à maneira das formigas, acumulam e usam as provisões; os racionalistas, à maneira das aranhas, de si mesmos extraem o que lhes servem para a teia. A abelha representa a posição intermediária: recolhe a matéria-prima das flores do jardim e do campo e com seus próprios recursos a transforma e digere. Não é diferente o labor da verdadeira filosofia...” (1979, p. 63).

Para Bacon, o conhecimento científico deve ser como o trabalho da abelha, que encontra na matéria o labor e na razão a capacidade de entender melhor sobre esta matéria. Com base na observação, entender como ela funciona e assim, como se comporta frente a

² 26 Então Deus disse: "Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastem sobre a terra." 27 Deus criou o homem à sua imagem, criou-o à imagem de Deus, criou o homem e a mulher. 28 Deus os abençoou: "Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Acesse em: <https://fatima.org.br/biblia-online/?book=genesis>

necessidade proposta. Em *Nova Atlântida*, ele usa uma grande instituição da ilha - a Casa de Salomão - como local em que os experimentos são feitos, conforme o mandato divino sobre a possibilidade de atingir novos conhecimentos a partir de um olhar cristão-científico. Nesta casa, o desenvolvimento científico baseia-se na observação daqueles que saíram da ilha para coletar novos dados, que podem servir para novos saberes. É interessante pensar que, ao invés de sobrepor todos os dados recolhidos pelos viajantes, eles recolhem, usam da sistematicidade nos experimentos, e oferecem como uma informação útil e verdadeira aos moradores. Neste sentido, vê-se uma sociedade enraizada na verdade moral de um governo, cuja fonte das informações é a ciência.

A valorização do conhecimento científico em Bacon traz um novo código de valores da modernidade - por isso sua obra é nomeada de *Novum Organum*, em contraposição à Aristóteles, em seu *Organum* - cuja natureza gradativamente torna-se recurso. Nos dias atuais, com o advento do individualismo e a relativização de valores morais (talvez em consequência da relativização da religião), o homem constrói uma cosmovisão baseada em interesses particulares. Com a relativização de valores, a verdade se confunde com a utilidade; o que deveria ser usufruído como domínio para todos, atende aqueles que detém o poder - seja intelectual, seja aquisitivo, etc. Segundo Buab:

O contemplativo saber grego e medieval, somado ao caráter menor e isolado dado à técnica inibia qualquer possibilidade de domínio mais amplo sobre o meio. A natureza vista como recurso por Francis Bacon passa, acompanhando o avanço do capitalismo, a fornecer seu potencial acumulado, a ponto de hoje em dia tornar-se, digamos, possuída pelo homem, pela classe social dominante e pelos países ditos desenvolvidos (2018, p. 19).

Bacon defende que o homem deve ser o dominador, mas parte da revelação cristã de domínio frente uma administração, não extração. Sendo assim, uma lacuna social é evidente entre a utopia baconiana e a realidade atual, mesmo diante de muitos avanços positivos em vista do bem comum.

3.2 Política, Ciência e Tecocracia

Para Aristóteles, em sua obra *Ética a Nicomaco* (1985), o homem tem uma relação direta com a política, já que é na *pólis* que ele se realiza enquanto ser-no-mundo. Com o advento das ciências modernas e suas novas teorias, o conhecimento científico propôs uma nova postura frente às questões humanas na sociedade: que a ciência, enquanto caminho trilhado pela

observação e razão fosse capaz de substituir a emoção da política baseada em um discurso.

Num primeiro momento, entendendo o papel da ciência na vida do indivíduo, propusera-se um encantamento em vista da resolução de problemas sociais, como, por exemplo, a revolução verde de Norman Borlaug, responsável por criar variedades de sementes com o objetivo da erradicação da fome em países pobres, como a Ásia, África e América Latina (Moraes, 2021). Nesta perspectiva, a ciência seria capaz de construir um novo modelo de homem e também de sociedade - capaz de distribuir o necessário conforme a necessidade de cada cidadão.

Por outro lado, com o advento da ciência junto à tecnologia, a fim de suprimir a política, trouxe um sistema de governo nomeado como “Tecnocracia”. Este termo foi criado na década de 30, por William Henry Smyth, em que “(...) profissionais com formação técnica ocupavam posições de poder em instituições políticas e econômicas relevantes devido às suas expertises” (Scaldaferro, 2023, p. 03). Quem é o *expert*? Segundo Pinzani (2013) o *expert*

(...) em seus vários avatares (cientista político, jurista, economista, cientista social, especialista em estatística etc.), se torna o protótipo do sábio imparcial, que se situa acima dos conflitos cotidianos e cuja posição se funda sobre uma avaliação neutra de fatos objetivos. Se ele for chamado a influenciar ou até a tomar diretamente decisões políticas (por exemplo, no caso de ser indicado para um cargo de governo), servir-se-á presumidamente de seus conhecimentos científicos, sem seguir motivações partidárias ou ideológicas (p. 24).

A partir desta perspectiva, qual o viés assumido na contemporaneidade? A tecnologia está a serviço do bem comum e do tratamento de questões urgentes da sociedade ou serve a partir da utilidade mercantil dos que detém o poder monetário? Num sistema de dominação tecnocrática, uns poucos comandam e os outros obedecem. Isso se dá pelo currículo rico em técnicas daqueles que estão na representação governamental, em vista dos “cidadãos” incapazes de interpretar, por consequência do nível baixo de informação, uma Proposta de Emenda Constitucional. Os governantes, neste modelo de governo, buscam alienar a grande massa, já que, se não sabem discutir acerca da proposta, como questionam as decisões dos governantes responsáveis? Pinzani (2013) afirma que o cidadão não pode tornar-se um cliente do Estado, numa atitude de renúncia à participação ativa, numa postura de quem se limita a aguardar os serviços estatais.

A Constituição Federal Brasileira³, promulgada em 1988, assegura a soberania do povo brasileiro no sistema democrático. Contudo, ainda se observa uma democracia emergente

³ Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Acesse em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm

diante de suas cicatrizes particulares - um caminhar democrático marcado por vários golpes e tentativas de derrubada da democracia. No Brasil, persiste um problema social: a dissociação entre legitimidade e confiança no corpo político. Os eleitores legitimam todo o sistema, mas poucos confiam nas decisões nele tomadas.

O povo tem um papel fundamental na manutenção de um corpo democrático. Se há uma descrença na política, qual seria o papel correto de um cidadão? (...) seria necessário manter viva nos cidadãos a consciência de que eles, apesar da existência de mecanismos não transparentes e impessoais, podem contribuir para decidir os destinos de sua sociedade através de escolhas políticas concretas (p. 18). A crise democrática se dá pela redução da cidadania à capacidade de voto. Além disso, atualmente enxerga-se uma personalização da política eleitoral - elege-se uma pessoa e não numa proposta em vista do bem comum. Talvez a visão tecnocrata reduziria este problema. Neste sistema, caráter e integridade não são premissas de um bom governo, já que todas as decisões são baseadas num caráter científico.

O sistema científico tem como objetivo (em sua forma teórica) levar consciências às pessoas, a partir da instrução dos verdadeiros interesses e como, com uma metodologia arguida, seria possível alcançá-los. Em *Nova Atlântida* (1979), Francis Bacon evidencia esta realidade a partir da Casa de Salomão, instituição responsável por adquirir conhecimento a partir da observação e distribuir aos habitantes. Porém, o conhecimento coletado nas expedições não são distribuídos diretamente, mas perpassam por diversos técnicos, responsáveis por sua “purificação”. Diante disso, como promover uma presença cidadã nas ideias sociais, em vista do “bem comum”? Nessas decisões, pode-se, através de um viés dominante, propor conhecimentos que beneficiam parte do corpo político com um discurso científico belo, mas vazio de sentido democrático.

A defesa de um governo tecnocrata é vista em Platão em sua obra *A República* (2017) em que ele, a partir de Sócrates, “idealiza uma pólis justa na qual o exercício do poder político compete ao rei-filósofo, um indivíduo capaz de dar um direcionamento racional à convivência entre os cidadãos” (2017, p. 03). Ao propor uma sociedade ideal, pode-se afirmar circunstâncias positivas da ciência também, como, por exemplo, a presença de instituições científicas em meio a decisões políticas durante a pandemia do COVID-19. Por outro lado, numa perspectiva negacionista, o poder executivo atuou para impedir que medidas políticas baseadas no consenso científico fossem adotadas, colocando em risco a saúde pública. Diante disso, a necessidade da ciência no *corpus* político é evidente, enquanto um governo formado

com a presença da ciência dentre as outras, mas não a sua absolutização, reduzindo o cidadão a um mero “votante”. Segundo Pinzani, não pode ser legitimada uma política que o discurso afirma a lógica de mercado, na defesa de medidas racionais, ainda que estas possam causar descontentamento e sofrimento social (2013, p. 27). A democracia deve ser baseada em critérios, partindo do pressuposto que é formada para atender o bem comum.

3.3 Desafios contemporâneos na Política Brasileira

A tecnocracia, embora aparentemente ofereça benefícios racionais à realidade contemporânea, coloca em risco o homem e sua relação com a política. Em Bensalem, Bacon afirmava a ciência como instrumento de elevação moral e social; na contemporaneidade, a ciência parece ter sido transformada em instrumento de controle e privilégio. O desafio está no viés ético do conhecimento científico, para que ele haja voltado para o bem comum, sem revestir-se de um bem que na verdade está interessado em utilidade mercantil.

Pode-se afirmar, diante disso, que a ciência modificou o rumo da humanidade a partir da modernidade, transpondo a verdade mitológica ao fato observado, num caráter agora universal. Na contemporaneidade, a partir dos desenvolvimentos sociais, enxerga-se a influência cientificista na cosmovisão do homem que, fragmentado, ainda busca o sentido da verdade nas coisas. A verdade, embasada pela razão, dá sustentação ao discurso atual. Além da ciência, o avanço das tecnologias possibilita ao ser humano um domínio maior do seu espaço-tempo, servindo-o positivamente, como na saúde pública, por exemplo.

No final do ano de 2019, na China, descobriu-se um vírus capaz de acabar com a vida humana, colocando-a em risco. Em pouco tempo, tornou-se uma pandemia marcante na história da humanidade - a COVID-19. Ao concebê-la enquanto risco para a saúde pública, líderes políticos ocuparam seus lugares de decisão, a fim de frear as consequências daquela que foi responsável pela morte de mais de 15 milhões⁴ de pessoas ao redor do mundo. Sua capacidade letal foi significativa e, em meses, chegara ao Brasil, registrando neste cerca de 700.000 casos de morte frente aquela parcela mundial.

Diante da imensa capacidade letal deste vírus, a ciência foi uma das principais responsáveis por controlar os casos de doenças. Antes, baseado nos conhecimentos científicos,

⁴ Acesse em: [https://www.bbc.com/portuguese/internacional-61332581#:~:text=A%20pandemia%20de%20covid%2D19,Mundial%20da%20Sa%C3%BAde%20\(OMS\)](https://www.bbc.com/portuguese/internacional-61332581#:~:text=A%20pandemia%20de%20covid%2D19,Mundial%20da%20Sa%C3%BAde%20(OMS))

orientações foram publicadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) com o intuito de cuidar do bem comum, de cada ser humano ocupante do planeta terra. Todos os caminhos propostos pelos especialistas denotaram um papel positivo exercido pela ciência - o lugar ocupado por técnicos em ações governamentais. Nesta realidade, evidencia-se que a ciência, a partir da razão, é capaz de cuidar do real, palpável.

Todos os avanços notórios na saúde pública mundial se deram pelo reflexo das atividades de especialistas, capazes de enxergar pelo viés científico a vida humana. Por outro lado, um olhar negacionista do governo foi capaz de negligenciar aquilo pelo qual ele é erigido: a vida daqueles que fazem parte da sociedade. A realidade dada pela ciência, que “usa de suas ferramentas próprias para formular projetos e tentar encontrar soluções para os problemas mais evidentes (...)” (Buckeridge, M; Junior, A; 2020, p. 146) facilmente foi substituída pelo discurso político enviesado, capaz de influenciar milhares de pessoas frente às ações de prevenção contra o coronavírus.

Segundo Schwartzman (2017) e Pinzani (2013), quando o governo é formado por técnicos, suas ações contemplam uma eficácia maior, sendo ela capaz de garantir maior probabilidade dos resultados positivos, já que não se reduzem às decisões discursivas de cada pessoa, formada de forma parcial através de sua cosmovisão. Neste caso, vê-se a influência positiva da ciência na realidade social do homem, dando-a lugar de ferramenta em prol do central - a humanidade. O autor afirma que

(...) a pandemia da Covid-19 (do inglês Corona Virus Disease-19) expôs virtudes e defeitos da sociedade brasileira contemporânea. Uma parte da comunidade científica presente nas universidades e institutos de pesquisa se movimentou rapidamente, desviando a atenção para problemas relacionados ao novo coronavírus, seu modo de infecção e nas análises sobre o avanço da doença no Brasil e no mundo. Agências financiadoras como CNP-q e Fapesp reagiram rápido, lançando programas para financiar projetos sobre aspectos da pandemia do Covid-19 (p. 149)

Diante disso, é notório a capacidade exemplar do conhecimento científico brasileiro, capaz de produzir vacinas e outros tipos de conhecimento, a fim de controlar aquele que viera para impedir o bom andamento da humanidade. Mesmo diante de números que informaram a realidade da sociedade brasileira, o ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro foi capaz de discursar num tom negligente, como, por exemplo, relacionando a vacina com muitos efeitos negativos - sem nenhum embasamento. Porém, frente uma sociedade incapaz de entender frente às escolhas governamentais, atitudes como esta se tornam realidade frequente.

Quando se tem um governo com um viés tecnocrata, reduz-se a humanidade frente aos interesses partidários econômicos. Diante da pandemia, o governo bolsonaro era contra ao

lockdown, por exemplo, já que influenciaria negativamente a economia do país. É evidente o impacto nas contas públicas e privadas, mas neste caso, o que deveria ser fundamental? A vida humana. Nenhuma economia valeria sem a humanidade. Quando se tem um embasamento voltado para o bem comum, alcança-se a sustentabilidade social, capaz de administrar positivamente o espaço-tempo. Segundo Duarte,

(...) a crise atual tem origem ainda na dissolução das barreiras entre leigos e especialistas, o que substitui parâmetros supostamente pacificados sobre o papel privilegiado de cientistas em processos de tomada de decisão por um “vale tudo epistêmico” em que cabe a cada um escolher em quem acreditar (2021).

Um governo que relativiza o conhecimento científico em prol da auto imagem construída através de interesses particulares faz com que o cenário social esteja em risco. A ciência deve ser vista enquanto instrumento para um conhecimento sólido, capaz de informar bem a população, auxiliando-a no progresso social, delimitando satisfatoriamente o poder do governante.

Francis Bacon, em sua obra *Nova Atlântida* (1979) foi capaz de legitimar a ciência frente à política na Ilha de Bensalem, local onde o enredo é narrado. Nesta ilha, as decisões do governante são pautadas pela ciência empírica, responsável por garantir o bem comum de todos os habitantes e visitantes da ilha. Os especialistas da história, ao se depararem com o conhecimento, eram instruídos à observação e, no último momento, de compartilhar com todos o que era concebido. Por este motivo a ilha era conhecida como um dos melhores lugares do mundo, capaz de solucionar problemas humanos e sociais presentes em muitos outros lugares do cosmo.

Enxerga-se na contemporaneidade o risco do governo ir de encontro com a narrativa de Bacon, que tinha como objetivo evidenciar o papel da ciência na transição da modernidade, elevando-a como critério de desenvolvimento social. Atualmente, a ciência corre o grande risco de ser refém do discurso político, tornando-se instrumento de poder.

3.4 O papel da Ciência na Política Contemporânea

Francis Bacon foi um dos principais responsáveis por evidenciar a eficácia da ciência nas decisões governamentais da sociedade, quando afirmou seu papel fundamental no desenvolvimento do homem. O autor escreve que “o fim da nossa fundação é o conhecimento das causas e dos movimentos secretos das coisas, e o alargamento dos limites do império humano, para a realização de todas as coisas possíveis” (Bacon, F. 1979, p. 124).

Assim, segundo ele, a ciência deve servir como instrumento de progresso e bem comum, sendo orientada pelo saber ético e universal. Quatro séculos após, em meio a pandemia do COVID-19, vê-se a legitimidade dessas afirmações nas tomadas de decisão frente aos resultados negativos da pandemia, quando mais de 700 mil brasileiros morreram em decorrência do vírus. A ciência, na política, depende de bons líderes. Os governantes ideais frente à proposta de Francis não têm sido desenvolvidos na mesma proporção. O sistema democrático, vigente na maior parte do globo, também se desenvolveu - positivamente, mesmo com limitações. Direitos das mulheres, possibilidade de participação da população, decisões equitativas, etc; são alguns dos exemplos de avanços que este sistema trouxe à vida do cidadão brasileiro. Este avanço não deve, porém, ser recortado do todo que envolve o homem, já que outras esferas de sua vida também sofreram mudanças.

A modernidade trouxe ao homem um lugar central de pensamento, elevando-o ao ponto de ocupar as perguntas fundamentais da filosofia. Diante de tantas mudanças na cosmovisão humana, consequências negativas à política também são visíveis: uma democracia enviesada, pouca motivação de participação dos cidadãos, etc. A ciência, portanto, corre o risco de ser novamente substituída pelos “apelos à emoção e à crença pessoal” (Duarte et. al., 2025), tão presentes nos discursos políticos dos governantes contemporâneos.

Duarte, em seu artigo, afirma que as pesquisas recentes “têm mostrado que discursos ‘negacionistas’ frequentemente acionam elementos próprios da ciência moderna para angariar credibilidade e influenciar políticas públicas” (Duarte, 2025, p. 1). A partir disso, é evidente que a ciência soma ao poder nas políticas públicas, sendo capazes de influenciar positivamente as pessoas; mas neste caso, a partir dela, levantam “fatos” sem embasamento racional-científico. Isso ocorre porque grande parte dos cidadãos reduziram seu papel na sociedade ao voto nas épocas eleitorais, não exercendo a função de questionar as decisões e propostas dos governantes, elevando-os ao poder soberano dentro da sociedade. É um problema ético a ser discutido a partir das propostas baconianas.

A razão, por sua vez, ocupa um lugar especial na construção de pensamento do homem - através dela este argui um bom posicionamento social. O conhecimento científico, quando construído a exemplo de Francis Bacon, usa dela para erigir suas propostas à humanidade. Sob o viés racional, coletam os dados obtidos através da observação e assim, constroem proposições a serem testadas e afirmadas. Quando o governante usa delas para defender um ideal para os seus cidadãos, a probabilidade de eficácia da proposta é maior, diferentemente do ideal de

conhecimento do *Organum*, de Aristóteles, que era baseado em conceitos metafísicos discursivos.

No contexto atual, a ciência não pode novamente ser soterrada pela ganância do poder individual frente ao social. Com a pandemia do coronavírus, o discurso político de um governante afetou negativamente o desenvolvimento do ser humano com as suas afirmações negacionistas, afirmando a “ciência” em propostas sem nenhum valor científico. As evidências científicas foram, nesta época, substituídas por “opiniões técnicas”. Sendo assim, a ciência deve ocupar novamente o seu lugar nas decisões dos governos em que o objetivo está embasado no bem comum da sociedade. O domínio científico deve ser claro ao cidadão através daqueles que os representam, para que não haja um sistema tecnocrático em que a “voz da razão” não seja perdida entre os “jogos de interesse”.

Platão (2017), em sua obra “República” o governante deve sempre ser orientado pela necessidade do todo, desde a sua motivação em querer representá-los nas casas de poder. Diante disso, a ética política deve ser permeada pelo *ethos* erigido sob o bom olhar do humano, com características como: disposição, honestidade, justiça, responsabilidade, interesse no comum, etc. O sistema democrático, quando preenchido por representantes que vivem sob essas óticas, promove, a partir de ciência, o desenvolvimento positivo social, somando no avanço de cada participante desta sociedade.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por fim, a proposta de Bacon evidencia que a ciência tem um papel fundamental na política, principalmente após a pandemia do coronavírus em 2019, responsável por mudar o rumo do planeta. O conhecimento científico baconiano é capaz de universalizar as propostas políticas, não sendo parcialmente voltadas para um pequeno grupo, que talvez ocorreu nos discursos antigos, quando eram embasados a partir da especulação. Além disso, ele traz notoriedade no âmbito político, já que auxilia na contenção de decisões governamentais construídas a partir da opinião daquele que representa o povo.

Conclui-se, a partir das propostas de Francis Bacon, que a relação entre ciência e política deve ser próxima e incentivada, enquanto que, através das informações de Smith, por exemplo, as decisões políticas não devem pautadas somente pelo conhecimento científico, já que o corpo social é feito de pessoas, não de objetos inanimados. Sendo assim, a proposta

baconiana antecipa as possibilidades no âmbito das decisões governamentais, mas também atualiza a necessidade de relacionar ciência e política no campo da ética, para não correr o risco de arguir um sistema tecnocrático, velado dentro de uma suposta democracia.

Para a realidade brasileira, Francis Bacon deveria ser fundamento para uma nova concepção de políticas públicas, pelo fato da ciência ter um *corpus* crescentemente sólido no país, com instituições de ponta, como a Fundação Oswaldo Cruz (FioCruz), que auxilia na arguição de novas vacinas, por exemplo, além de grandes universidades, listadas entre as melhores do mundo⁵, como a Universidade de São Paulo (USP). Diante da realidade negativa das políticas construídas com base no governante, Bacon auxilia na nesta resolução, sendo ele influencia no controle ao risco de um sistema tecnocrático.

Referências bibliográficas

BACON, Francis. **Novum Organum / Nova Atlântida**. Tradução de José Aluysio Reis de Andrade. São Paulo: Abril Cultural, 1979.

BUCKERIDGE, Marcos Silveira; PHILIPPI JR., Arlindo. **Ciência e políticas públicas nas cidades: revelações da pandemia da Covid-19**. Estudos Avançados, São Paulo, v. 34, n. 99, p. 1-16, 2020. DOI: 10.1590/s0103-4014.2020.3499.009.

DUARTE, Daniel Edler. **Pela ciência, contra os cientistas? Negacionismo e as disputas em torno das políticas de saúde durante a pandemia**. Sociologias, Porto Alegre, v. 24, n. 55, p. 1-22, 2022.

FERNANDEZ, Michelle. **A ciência política e a pandemia da COVID-19: um balanço da produção acadêmica no Brasil**. Revista Brasileira de Ciência Política, Brasília, v. 30, p. 1-20, 2022.

FROTA, Francisco Horácio da Silva; FROTA, Maria Helena de Paula; SILVA, Maria Andréa Luz da. **O impacto do COVID-19 nas políticas públicas**. São Paulo: EDMETA,

⁵ Acesse em: <https://jornal.usp.br/comunicados/usp-e-a-melhor-universidade-brasileira-segundo-ranking-mundial-da-qs/>

2020.

MORAES, Helvio. **O pensamento utópico de Francis Bacon entre a fábula e a proposta política.** Aletheia, Cuiabá, n. 45, p. 1-10, 2016.

PINZANI, Alessandro. **Democracia versus tecnocracia:** apatia e participação em sociedades complexas. Lua Nova: Revista de Cultura e Política, São Paulo, n. 89, p. 135-168, 2013.

SCALDAFERRO, Maikon Chaider Silva; CAMPANHARO, Claudiana. **Tecnocracia e negacionismo:** a face de Janus da erosão democrática. Poiesis - Revista de Filosofia, Montes Claros, v. 29, n. 2, p. 1-15, 2024.

SCHWARTZMAN, Simon. **Educação e pobreza no Brasil.** In: BROCK, Charles;
SCHWARTZMAN, Simon (Orgs.). Os desafios da educação no Brasil. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2005. p. 19-30.

PLATÃO. **A República.** Tradução de Ciro Mioranza. São Paulo: Lafonte, 2017.